

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

Módulo 3 Competencia Digital

(M3)

40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. Skype

2.4.2. Google Hangouts

2.4.3. Google Meet

2.4.4. Microsoft Teams

2.4.5. Zoom

2.4.6. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Ciberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en internet.

Internet es el acrónimo de *Interconnected networks*, que en castellano significa *redes interconectadas*.

RECUERDA: una red informática es un conjunto de dispositivos conectados por cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, etc., que siguen un protocolo de comunicación para compartir recursos.

Internet es la *red de redes*, una *red global* que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicación, y cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios.

Se creó en la década de los 60 como un proyecto gubernamental militar de EEUU (**ARPANET**).

En **2022**, el número de usuarios de Internet es de **4,950 millones de** (el 62,5% de la población mundial).

Internet permite enviar mensajes, compartir información, hacer compras, teletrabajar, formación online, etc.

Los **ordenadores** son el **medio** que transporta la información, pero los **usuarios** somos las **personas**.

Cada dispositivo tiene una IP que lo identifica, pero un mismo equipo lo pueden utilizar varias personas.

La **identidad digital** incluye los **usuarios y contraseñas** que utilizamos para acceder a **cuentas, registros y sitios en línea**; y los documentos (virtuales o físicos) que nos identifican .

Para **garantizar la seguridad de la identidad digital** hay **sistemas de identificación y autenticación online**.

RECUERDA: identificarse es decir quién eres, y autenticarte es demostrar que eres quien dices ser.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en internet.

En sus **inicios**, **Internet** era un *medio de comunicación **unidireccional***:

- los administradores de los sitios web publicaban contenidos.
- los usuarios de Internet consumían el contenido publicado.

La *evolución de Internet, el desarrollo de las TIC, y la transformación digital* han hecho que los usuarios de Internet tengan un papel activo, y **hoy día Internet** sea un *medio de comunicación **multidireccional***.

- Los usuarios de Internet comparten información propia en chats, foros, redes sociales, etc.
- Etiquetan y comparten información sobre otras personas.
- Dan su opinión sobre marcas, empresas, etc.
- Comentan las publicaciones de otras personas, dan su opinión sobre ellas, responden a los comentarios que otras personas les hacen a ellos, etc.

RECUERDA: *todos los recursos que se pueden encontrar en Internet existen porque alguna persona de forma voluntaria ha dedicado su tiempo en generarlos.*

Algunos son gratuitos (licencias copyleft y Creative Commons), y otros son de pago (licencias copyright).

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en internet.

Todas las personas que navegamos en la red tenemos una **imagen personal en Internet**, que representa a la persona física en el mundo digital.

- **Identidad digital** o **identidad 2.0**: *información publicada en Internet sobre una persona* (o empresa), y todo lo que se comparte utilizando dispositivos digitales (datos personales, imágenes, noticias, perfiles en redes, blogs, etc.), que define a una persona en el mundo online.

NOTA: *la identidad digital no depende sólo de lo que una persona comparte sobre sí misma en Internet, sino también de lo que otras personas publican sobre ella.*

- **Reputación digital** o **reputación online**: *es la opinión que los usuarios de Internet tienen sobre una persona* (o empresa), y *expresan a través de comentarios positivos y/o negativos* en redes sociales, plataformas, foros, páginas web, etc.
- **Huella digital**: *rastro de información que dejamos siempre que utilizamos Internet*. A veces somos conscientes (**huella digital activa**) y otras veces no nos damos cuenta (**huella digital pasiva**)

RESUMEN: *Identidad digital son los datos publicados en Internet sobre nosotros, reputación online son las opiniones de otras personas sobre nosotros, y huella digital el rastro de información que dejamos al navegar en la red.*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1 Identidad Digital o Identidad 2.0

2.7.1.1 Qué es y cómo se crea la identidad digital

La **identidad digital** es la versión en Internet de nuestra identidad física.

Está compuesta por todos los datos que generamos en la red: datos bancarios, fotografías, preferencias a la hora de comprar online, correo electrónico, etc.

Los **elementos que forman la identidad digital** vienen de diferentes fuentes:

- Perfiles personales en redes sociales (Facebook, Twitter), y profesionales (LinkedIn).
- Comentarios en foros, blogs, portales de información, redes sociales, YouTube, etc.
- Contenidos digitales: publicaciones en redes sociales, fotos y videos en YouTube, Instagram, TikTok.
- Contactos: lo que publican nuestros amigos, contactos profesionales, seguidores, y personas o empresas a quienes seguimos.
- Información que compartimos a través de chats, WhatsApp, Telegram, etc.

Una misma persona puede tener **más de una identidad digital**, porque no compartimos los mismos datos sobre nosotros en nuestro perfil de LinkedIn, que en el de Twitter o TikTok, o la página web donde hacemos la compra online.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1 Identidad Digital o Identidad 2.0

2.7.1.2 Características de la identidad digital

- **Es social:** se construye navegando por las redes sociales, sin comprobar si esa identidad es real o no.
- **Es subjetiva:** depende de cómo el resto de usuarios perciban a esa persona a través de lo que leen.
- **Tiene valor:** las empresas investigan en redes sociales la información disponible un/a candidato/a.
- **Es indirecta:** no permite conocer a la persona directamente, sólo las referencias publicadas sobre ella en el ámbito online.
- **Es compuesta:** se construye a través de las aportaciones de la propia persona, pero también de otras personas, sin necesidad de contar con su consentimiento.
- **Es real:** nuestra información digital puede producir efectos positivos, y negativos en el mundo real.
- **Contextual:** es importante valorar la necesidad o no de mantener identidades separadas en función del contexto: una identidad digital en Facebook y TikTok, y otra en LinkedIn y portales de empleo.
- **Dinámica:** cambia en cada momento, según lo que publicamos o publican en Internet.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1 Identidad Digital o Identidad 2.0

2.7.1.3 Cómo nos identificamos en Internet

Internet permite que las personas hagamos muchos trámites online, tanto personales como profesionales, y accedamos a muchos servicios a través de la red: compras online, búsqueda de empleo, teletrabajo, formación en el Aula Virtual SNE-NL, etc.

La identificación y autenticación online son herramientas para **garantizar nuestra identidad digital**, y **proteger la privacidad de nuestros datos personales** en la red:

- **identificarse** es decir quién eres => *usuario*
- **autenticarte** es demostrar que eres quien dices ser => *contraseña*.

Los sistemas de autenticación son cada vez más seguros, para combatir la ciberdelincuencia, y el robo de identidades digitales. Por ejemplo:

- **Autenticación de doble factor** => el primer factor es la *contraseña*, y el segundo factor es un código que te envían por email o sms
- **Autenticación biométrica** => utiliza características físicas o de comportamiento para identificar digitalmente a una persona para otorgar acceso a sistemas, dispositivos o datos:
 - ✓ *Cámaras de reconocimiento facial* (Face ID) en móvil, en el trabajo, etc.
 - ✓ *Lectores de huella digital* en el móvil, administraciones, empresas, etc.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1 Identidad Digital o Identidad 2.0

2.7.1.4 Cómo proteger tu identidad digital

1. No utilices redes Wi-Fi públicas.
2. Nunca compartas información confidencial en sitios no seguros, especialmente datos de pago.

RECUERDA: la URL debe comenzar con *https://* en lugar de *http://*.

La s significa seguro e indica que el sitio cuenta con un certificado de seguridad.

También debe haber un icono de un candado a la izquierda de la barra de direcciones.

3. Utiliza contraseñas seguras, y cámbialas regularmente.
4. Actualiza el sistema operativo, el hardware y el software regularmente.
5. Lee los permisos y las políticas de privacidad de redes sociales y páginas web de uso frecuente.
6. Es recomendable buscar tu nombre en Google cada cierto tiempo, para ver lo que hay publicado sobre ti, y comprobar que tú tienes el control de todo lo que aparece sobre ti en la red.
7. Utiliza el certificado digital

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1 Identidad Digital o Identidad 2.0

2.7.1.5 Certificado digital

El certificado digital es un sistema para *verificar tu identidad real de forma inequívoca al hacer trámites online con la administración pública,*

Los trámites más comunes son: consultar tus puntos en el carnet de conducir, coger cita en el médico, solicitar el certificado de empadronamiento, hacer la declaración de la renta, etc.

Existen **dos tipos de certificados digitales:**

1. El que incluido en el chip del **DNI electrónico**
2. El que emite la **Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)** Hay cuatro tipos:
 - 2.1 *De persona física:* para un ciudadano.
 - 2.2 *De representante:* para un representante legal de una entidad
 - 2.3 *Sector público:* para un empleado público.
 - 2.4 *De componente:* para servidores o aplicaciones informáticas

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1 Identidad Digital o Identidad 2.0

2.7.1.5 Certificado digital

La **mayoría** de las **páginas** de la **administración pública** admiten **los dos tipos** de certificados.

Ambos certificados **caducan**, es decir, hay que renovarlos.

El **certificado digital** se puede **instalar** en los principales **navegadores web**:

- *Chrome*
- *Safari*
- *Firefox*
- *Microsoft Edge*
- *Internet Explorer.*

También **se puede instalar** en el **móvil**.

Una vez instalado, cuando realicemos trámites en una web de la administración pública se abrirá una **ventana** para que **elijamos** el certificado digital que queremos utilizar

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1 Identidad Digital o Identidad 2.0

2.7.1.6 Cl@ve

Cl@ve es un sistema de identificación electrónica que permite acceder a los servicios de las distintas administraciones públicas por Internet.

Está dirigido a la **ciudadanía**.

Instituciones, organizaciones y empresas deben usar certificado digital.

Hay 3 tipos:

1. Cl@ve PIN: recomendada si se usa esporádicamente la tramitación electrónica

Funciona sin contraseña: al identificarse para el trámite, el sistema envía un PIN por sms o a la app.

Solo se puede utilizar una vez y caduca a los 10 minutos

2. Cl@ve Permanente: útil si se usa frecuentemente la tramitación electrónica

Funciona con una contraseña que debe activarse previamente y tiene validez para 2 años

3. Cl@ve Firma: permite firmar documentos electrónicos desde cualquier dispositivo con Internet .

Requiere haber activado *Cl@ve Permanente*

El certificado se almacena en la nube, bajo custodia de la Administración

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.2 Reputación digital o reputación online

2.7.2.1 ¿Qué es la reputación digital?

Reputación digital o **reputación online** es la opinión que los demás tienen de una persona (o empresa) en función de la información que hay publicada sobre ella en Internet.

La **reputación digital** puede ser **positiva** o **negativa**.

No depende de la propia persona, porque la fabrican el resto de usuarios con las opiniones que comparten sobre ella en cualquier plataforma de Internet.

Son terceras personas las que deciden tu reputación, **no podemos controlar nuestra reputación digital**, pero **podemos protegerla** si ponemos en práctica estas estrategias:

- Muestra una actitud abierta y positiva.
- Evita las polémicas y los enfrentamientos.
- No publiques comentarios desagradables, ni hagas críticas negativas en público, hazlo en privado.
- Separa la vida personal de la profesional.
- Respeta el ancho de banda de los demás y se paciente, porque su tiempo vale tanto como el tuyo.
- Ayuda a las personas, y no te enfades si se equivocan porque todos cometemos errores.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.2 Reputación digital o reputación online

2.7.2.2 Consejos para mantener una reputación online positiva

1. Cuidado con las fotografías que subes (o que otros suben) a las redes sociales

Cuando **subes una fotografía a Internet, pierdes el control sobre ella**, pudiendo llegar a terceros que realicen un uso ilegítimo de ella.

Es muy sencillo que cualquiera, en contra de nuestra voluntad, publique en otro lugar una fotografía o un contenido publicado previamente por nosotros en una red social.

Además, **cuando el usuario publica un contenido en una red social cede unos derechos a esa red social**, y a los usuarios de la misma.

2. Cuidado con los datos que proporcionas a páginas web

Antes de rellenar formularios en una página web, y dar datos personales, debes leer el aviso de privacidad o las condiciones de uso de página web, para saber qué harán con tus datos.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.2 Reputación digital o reputación online

2.7.2.2 Consejos para mantener una reputación online positiva

3. Cuidado con los perfiles que crees en la red

Cuando crees **un perfil en una red social o en una página web**, recuerda que, salvo que lo configures de otra manera, estarás creando el perfil que **verán el resto de los usuarios**, por lo que, si no quieres que te identifiquen tan fácilmente, **trata de no poner todos tus datos personales**.

Por ejemplo, **utiliza sólo tu primer apellido o utiliza siglas**.

Estos perfiles **son públicos y son indexados por los buscadores de Internet**, por lo que debes **configurar tu privacidad de forma que te sientas cómodo con lo que muestras al resto del usuarios de Internet**.

4. Cuidado con las imágenes que compartes a través de internet

Todas las fotografías que envías a otros usuarios pueden ser utilizadas con fines malintencionados, por ello, **sé prudente con las imágenes que envías, y a quien se las envías porque, en cuanto las subas a la red, pierdes el control sobre ellas**.

Esas fotografías pueden ser descargadas de manera ilícita por terceros, por brechas de seguridad en las aplicaciones que utilizamos, o porque alguien accede a nuestros dispositivos sin nuestro consentimiento.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.2 Reputación digital o reputación online

2.7.2.2 Consejos para mantener una reputación online positiva

5. Cuidado con lo que escribes, tu perfil dice mucho de ti

Recuerda que **todo** lo que escribes en la red, **se queda** en la red.

Tu **huella digital** la forma **todo** lo que tú has publicado, comentado, o compartido en la red.

También lo que **los demás** dicen o han compartido sobre ti.

Recuerda que, **cuando usas una red social**, ésta se convierte en **tu carta de presentación en la red**, por lo que es **importante** que cuides **lo que dices**, y **cómo** lo dices.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.3 Huella digital

Huella digital es el rastro de información que dejamos al navegar por Internet.

La huella digital se genera de muchas maneras:

- publicando en redes sociales
- suscribiéndote a un boletín informativo
- dejando un comentario en una web
- comprando online.

La **huella digital** es **permanente**, es decir, **no se puede eliminar**.

Si subimos información a Internet o enviamos un WhatsApp, ya no tenemos el control sobre ello.

Aunque nosotros lo borremos de nuestro perfil o de nuestro chat, los usuarios de Internet, o la persona a la que se lo hemos enviado puede descargarlo, guardarlo, y utilizarlo sin nuestro consentimiento.

NOTA: repasa los derechos de autor copyright, copyleft, Creative Commons

La **huella digital** de una **persona** la **genera ella misma** y también **otros usuarios de Internet**.

A veces somos conscientes de que subimos datos personales a la red, **otras veces no nos damos cuenta**.

Ésta es la diferencia entre **huella digital activa** y **huella digital pasiva**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.3 Huella digital

2.7.3.1 Huella digital activa

Se genera cuando la **persona comparte información sobre sí misma, y es consciente de ello.**

Si inicia sesión en un sitio web con usuario registrado, cualquier publicación que realice forma parte de su huella digital activa.

Otras actividades completar un formulario online, o aceptar las cookies en el navegador.

2.7.3.2 Huella digital pasiva

Se recoge información sobre una persona sin que sea informada de ello.

Por ejemplo, cuando los sitios web recopilan información sobre cuántas veces visitan los usuarios un sitio, de dónde vienen y su dirección IP.

O cuando los administradores de redes sociales y anunciantes, analizan las veces que pones *me gusta*, compartes y comentas un post, para crear un perfil sobre ti y enviarte contenido específico.

NOTA: Big Data significa datos grandes (macrodatos). Spotify, Netflix, Amazon, Twitter, Facebook, etc. tienen algoritmos de machine learning que procesan los datos relativos a nuestras acciones en esas plataformas y que, en base a ellos, generan sugerencias para nosotros.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.7. Gestión de la Identidad Digital. La imagen personal en Internet.

2.7.3 Huella digital

2.7.3.3 Protege tu huella digital

1. Utiliza motores de búsqueda para comprobar tu huella digital.
2. Reducir la cantidad de fuentes de información que te mencionan.
3. Limitar la cantidad de datos que compartes.
4. Revisar la configuración de privacidad.
5. Evitar compartir demasiado en las redes sociales.
6. Evitar los sitios web no seguros (web segura comienza por **https**, y tiene icono de candado cerrado).
7. No compartas datos privados en redes Wi-Fi públicas.
8. Eliminar las cuentas antiguas
9. Mantener el software actualizado.
10. Ten código de acceso para tu móvil, para que nadie pueda utilizarlo si lo pierdes.
11. Piensa dos veces antes de publicar en Internet.
12. Actuar rápido después de una filtración.
13. Utilizar una VPN.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

